

EVALUATION OF SKIN ANALYSIS PARAMETERS IN PATIENTS WITH SKIN ELASTOSIS

Aliev A.Sh.

Khaidarova N.

Zhangarbekova Sh.

Tashkent Medical Academy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10875949>

ARTICLE INFO

Received: 18th March 2024

Accepted: 25th March 2024

Online: 26th March 2024

KEYWORDS

Elastosis, wrinkles, hidden wrinkles.

ABSTRACT

Studying the condition of the skin of patients with skin elastosis is today considered one of the pressing problems in modern cosmetology. There are many procedures and research methods to determine the quality of therapy for skin elastosis, but none of them can completely satisfy the researcher. In our article, we propose to use the Mark Vu analyzer LED skin analyzer to study the condition of patients' skin and evaluate the effectiveness of the therapy. In our studies, we used skin analysis to determine the total number of wrinkles, hidden wrinkles, and indicators of skin photoaging.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА КОЖНОГО ПОКРОВА У ПАЦИЕНТОВ С ЭЛАСТОЗОМ КОЖИ

Алиев А.Ш.

Хайдарова Н.

Жандарбекова Ш.

Ташкентская медицинская академия

ARTICLE INFO

Received: 18th March 2024

Accepted: 25th March 2024

Online: 26th March 2024

KEYWORDS

Эластоз, морщины, скрытые морщины.

ABSTRACT

Изучения состояния кожи пациентов у пациентов с эластозом кожи на сегодняшний день считается одной из актуальных проблем в современной косметологии. Существует множество процедур и методов исследования для определения качества терапии по поводу эластоза кожи, однако не один из них не может полностью удовлетворить исследователя. В нашей статье мы предлагаем для изучения состояния кожи пациентов и оценки эффективности проведенной терапии использовать светодиодный анализатор кожи Mark Vu analyzer. В исследованиях мы использовали анализ кожи по определению общего числа морщин, скрытых морщин, показатели фотостарения кожи.

На сегодняшний день задача устранения эстетических дефектов кожи становится все более актуальной. По данным ВОЗ, в Узбекистане, странах бывшего СНГ и Европейского региона стремительно нарастает старение населения, что сопровождается нарастанием сложных медицинских и социальных проблем [Воробьев Р.В. и др., 2016, Юсупова Л.А., 2017]. Коррекция возрастных изменений кожи наиболее востребована в структуре эстетических потребностей пациентов старше 35 лет.

Одним из сложных биологических процессов метаболических, структурных и функциональных изменений в организме является старение, который включает в себя изменение как внутренних органов и систем, так и тканей, составляющих внешний облик человека [2]. Такие изменения происходят разными темпами у каждого человека, могут происходить в разном возрасте, а также различаются в зависимости от генетических особенностей и этнического происхождения [1,4,6].

На сегодняшний день существует множество процедур и методов исследования для определения качества терапии по поводу возрастных изменений кожи, однако не один из них не может полностью удовлетворить врача косметолога. Профессиональный косметолого-дерматологический анализатор является незаменимым инструментом для точной диагностики кожи, рекомендаций и планирования лечения, мониторинга результатов и рекомендаций по домашнему уходу. Такими возможностями обладает светодиодный анализатор кожи Mark Vu analizator. Данный анализатор эффективен при определении оценки эффективности возрастных изменений кожи, акне и др [3].

Цель исследования: Оценить показатели анализа кожного покрова у пациентов с эластозом кожи

Материалы и методы исследования.

В наше исследование вошли – 84 пациента с эластозом кожи в возрасте 35-55 лет, находящихся на амбулаторном лечении в частной клинике М-шифо за период с 2022 по 2023 года и 20 здоровых (для определения контроля). Исследование проводилось с соблюдением морально этических принципов и проведением процедуры добровольно согласия на участие. Пациенты были разделены на две возрастные группы 35-49 лет и 50-65 лет. Также пациенты были распределены по шкале FES по Фицпатрику по классам.

Результаты

Мы использовали классификацию эластозов кожи по Фицпатрику для распределения и оценки степени тяжести эластоза по шкале FES. 1 класс: поверхностные мелкие морщины (1-3) балла, куда вошли 16 пациентов с инволюционными изменениями кожи; 2 класс: морщины от метких до умеренных (4-6) балла, куда вошли большинство пациентов 34 и 3 класс: от умеренных до глубоких морщин (7-9) баллов 14 пациентов.

Распределение пациентов по тяжести эластозов приведено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по тяжести эластозов (n= 64)

Классы	35-49	50-65	Всего
1 класс (1-3) 2,54±0,24	12	4	16

2 класс (4-6) 5,62±0,62 *	24	10	34
3 класс (7-9) 7,61±0,87 * **	4	10	14

*Примечание: Отличие достоверно — и — критерий Манна-Уитни (p<0,05) по сравнению с показателем: * 1 класса; ** 2 класса.*

Согласно представленным данным в вышеприведенной таблице среднее значение данных 1 класса шкалы FES 2,54±0,24, которые достоверно отличались от показателя значение данных 2 класса шкалы FES 5,62±0,62, соответственно (p<0,05) и данных 3 класса 7,61±0,87 соответственно (p<0,01).

При описании пациентов с эластозами кожи можно отметить, что у 8 пациентов наблюдалось провисание щек, нечеткий овал нижней челюсти, жировые отложения в субментальной области, выраженные носогубные складки. Тонус и эластичность кожи были снижены. У 14 пациентов форма лица овальная или ромбовидная, подкожно-жировой слой развит умеренно. Гравитационный птоз и деформационные изменения отмечались в средней трети лица. Контуры нижней челюсти имели нечеткие очертания вследствие атонии платизмы, упругость и тонус кожи снижены. У 23 пациентов форма лица узкая или овальная, отмечалась сеть мелких морщин. Инволюционные изменения контура нижней челюсти и увеличение шейно-подбородочного угла определялись вследствие снижения тонуса кожи и платизмы. У остальных пациентов наблюдалось смешенное старение кожи.

В возрастной группе 35-49 лет превалировало пациентов 2 класса, а во второй возрастной группе 50-65 лет пациенты 2 и 3 класса встречались одинаково равных количествах. Средний возраст пациентов группы 35-49 лет составлял 40,82 ± 4,4 лет. У пациентов группы 50-65 лет средний возраст был 57 ± 5,53 лет.

Анализ показателей состояния морщин у пациентов с эластозом кожи приведен в таблице 2.

Анализ показателей состояния морщин у пациентов с эластозом кожи (n=64)

Группа		Состояние морщин		
		морщины (у.е.)	Скрытые морщины (у.е.)	P
Класс 1 n=16	Сторона А	27,53±1,26*	12,56±2,29*	0,0014
	Сторона Б	25,12±0,59*	11,32±1,46*	0,0015
	Среднее	26,16±0,45*	12,02±0,94*	0,0013
Класс 2 n=34	Сторона А	34,11±1,52**	14,54±2,40**	0,004
	Сторона Б	31,07±1,29**	14,07±2,00**	0,0015
	Среднее	33,10±0,55**	14,31±1,09**	0,0016
Класс 3 n=14	Сторона А	46,60±0,76***	18,85±2,52***	0,0048
	Сторона Б	56,65±0,74***	21,80±3,32***	0,012
	Среднее	51,50±0,64***	19,60±3,22***	0,0064
Конт- роль	Сторона А	6,60±0,94	2,35±2,93	0,0014
	Сторона Б	7,20±0,85	2,95±2,51	0,0042

n=20	Среднее	6,91±0,44	2,61±1,58	0,0034
------	---------	-----------	-----------	--------

Примечание: Отличие достоверно — и — критерий Манна-Уитни по сравнению с показателем: * в контрольной группе (* $p<0,05$, ** $p<0,01$, *** $p<0,001$);

Согласно вышепредставленной таблице наибольшее число морщин наблюдалось у пациентов класса 3 по шкале FES, где в среднем составило $51,50\pm 0,64$ ($p<0,001$), а наименьшее их число у пациентов класса 1, при среднем значении $26,16\pm 0,45$ ($p<0,05$), достоверно отличающиеся от показателей контроля. Показатели достоверно отличались между общим числом морщин и числом скрытых морщин во всех 3-х классах больных ($p<0,01$).

Обсуждение

У пациентов с эластозом кожи наибольшие число морщин и скрытых морщин было у пациентов 3 го класса по шкале FES, наименьшие число у пациентов 1 класса, достоверно отличающихся от показателей контроля. Что свидетельствует о более глубоких изменениях эластических параметров кожи у пациентов с возрастом. Наши данные свидетельствуют о наличие изменений в коже уже у пациентов более ранней возрастной группы начиная с 35 лет, что предполагает более раннюю коррекцию данных изменений с более раннего возраста.

References:

1. Олисова О. Ю., Теплюк., Новоселов В. С., Лебедева С. В. Заявка №2020130438 от 16.09.2020. "Способ коррекции инволюционных изменений кожи нижней трети лица с помощью малоинвазивного радиоволнового лифтинга и аутологичной плазмы".
2. Смолякова С.А., Олисова О.Ю. Коррекция возрастных изменений кожи у женщин с помощью аминокислотного кластера. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2015;18(2):50-57.
3. Aliyev A.S., Mukhamedov B.I., Koldarova E.V., Tashkenbaeva U.A. Comparison of methods for assessing acne severity // Vestnik dermatologii i venerologii. - 2022. - Vol. 98. - N. 3. - P. 61-69. doi: 10.25208/vdv1311
4. Kumagai K., Koike H., Nagaoka R. et al. High-resolution ultrasound imaging of human skin in vivo by using three-dimensional ultrasound microscopy // Ultrasound Med Biol. - 2012. - Vol. 38. - № 10. - P. 1833-8.
5. Kruglikov IL, Trujillo O, Kristen Q, et al. The facial adipose tissue: A revision. Facial Plast Surg, 2016;32:671-682.
6. Rowden A., Dominici P., D'Orazio J. et al. Double-blind, Randomized, Placebo- controlled Study Evaluating the Use of Platelet-rich Plasma Therapy (PRP) for Acute Ankle Sprains in the Emergency Department // J Emerg Med. - 2015. - Vol. 49. - N 4. - P. 546-51.